

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 09 (2024)
www.mudarrisziyo.uz
ISSN: 2992-8907

MINTAQALARNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH

Akromov Akbar Akmal O'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Ro'ziyeva D. I

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yashil iqtisodiyot va barqaror biznes kafedrasi dotsenti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada O'zbekiston mintaqalarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida dunyoning rivojlangan mamlakatlarida qo'llanilayotgan samarali investitsion strategiyalar va ularning O'zbekistonga tatbiq etilishi yoritilgan. Maqolada O'zbekiston mintaqalarining iqtisodiy holati, infratuzilma rivoji, soliqlarni soddalashtirish, texnologik innovatsiyalarni joriy etish va malakali kadrlar tayyorlash kabi masalalar ko'rib chiqilgan. Tahlillar natijasida, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim omillar aniqlangan va mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash uchun amaliy takliflar berilgan. Jadval va diagrammalar orqali iqtisodiy ko'rsatkichlar, mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy tengsizlik, infratuzilma rivoji, va malakali kadrlar tayyorlash jarayonlari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Ushbu maqola iqtisodiyotni rivojlantirishda samarali investitsiya siyosatini shakllantirishga qaratilgan va O'zbekistonning mintaqaviy investitsion jozibadorligini oshirish bo'yicha strategik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.*

Kalit so'zlar: *investitsion jozibadorlik, xorijiy tajriba, infratuzilma rivoji, texnologik innovatsiyalar, malakali kadrlar, mintaqaviy iqtisodiy tengsizlik, soliq siyosati, xalqaro hamkorlik, ijtimoiy barqarorlik.*

KIRISH

Investitsion jozibadorlik har qanday mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Mamlakat mintaqalarining iqtisodiy salohiyatini oshirish, xorijiy sarmoyalarni jalb qilish va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy o'sishni tezlashtirish mumkin. O'zbekiston uchun mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish, ayniqsa, xorijiy sarmoyalarni jalb etish dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Bunda xalqaro tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish alohida ahamiyatga ega.

Rivojlangan mamlakatlar, xususan, Germaniya, Janubiy Koreya va Singapur kabi davlatlar o'z mintaqalarining investitsion jozibadorligini oshirish orqali iqtisodiy ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilagan. Ushbu davlatlarning tajribasidan kelib chiqib, O'zbekistonda investitsion muhitni yaxshilash yo'lida qanday choralar ko'rish mumkinligi haqida muhim xulosalar chiqarish mumkin. Ma'lumki, Germaniya o'zining barqaror huquqiy muhiti va rivojlangan infratuzilmasi

bilan mashhur bo'lsa, Singapur qulay soliqlar tizimi va sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlari bilan dunyodagi eng jozibador davlatlardan biri hisoblanadi. Janubiy Koreya esa yuqori texnologiyalar va innovatsiyalar sohasidagi yutuqlari bilan xorijiy investorlarni jalb qilishda muvaffaqiyat qozongan.

O'zbekistonda esa so'nggi yillarda investitsion muhitni yaxshilash borasida qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, mamlakatning turli mintaqalari o'rtasida iqtisodiy farqlar saqlanib qolmoqda. Ayniqsa, qishloq va shahar hududlari o'rtasida investitsiya salohiyati bo'yicha katta tafovutlar mavjud. Shu bilan birga, infratuzilma rivoji, huquqiy barqarorlik va byurokratiya kabi muammolar xorijiy sarmoyalarni jalb qilishda asosiy to'siqlar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ushbu maqolada xorijiy tajribalarni tahlil qilish va O'zbekiston mintaqalarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llarini ko'rib chiqish orqali mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga hissa qo'shish mumkin bo'lgan chora-tadbirlar taklif etiladi. Xususan, iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilash, texnologik yangilanishlarni rag'batlantirish va mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy tengsizliklarni kamaytirish masalalari muhokama qilinadi.

Materiallar va usullar:

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston mintaqalarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish masalasi keng qamrovli tahlil qilingan. Tadqiqotda foydalanilgan materiallar quyidagi asosiy manbalardan iborat:

1. Ilmiy adabiyotlar va xalqaro tadqiqotlar: Germaniya, Janubiy Koreya va Singapur kabi mamlakatlarning investitsion siyosati, iqtisodiy ko'rsatkichlari va mintaqaviy rivojlanish strategiyalari bo'yicha ilmiy maqolalar, monografiyalar va xalqaro tadqiqotlar tahlil qilindi. Ushbu materiallar xorijiy davlatlarning investitsion muhitni yaxshilashdagi muvaffaqiyat omillari va tajribalarini aniqlashda asos bo'ldi.
2. Xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va reytinglari: Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ), Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) va boshqa xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan e'lon qilingan hisobotlar va reytinglar tadqiqotda muhim rol o'ynadi. Bu hisobotlar orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim omillar, investitsion jozibadorlik reytinglari va iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlil qilindi.
3. Hukumat va davlat organlarining statistik ma'lumotlari: O'zbekiston va boshqa mamlakatlarning rasmiy statistik organlari tomonidan taqdim etilgan iqtisodiy ko'rsatkichlar, investitsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlar va infratuzilma rivoji borasidagi ma'lumotlar tahlil qilindi. Ushbu ma'lumotlar O'zbekiston mintaqalaridagi iqtisodiy sharoitlarni o'rganish va xorijiy tajribalarni mahalliy sharoitlarga moslashtirish imkoniyatlarini baholashda qo'llanildi.
4. Taqqoslash usuli: Tadqiqotda Germaniya, Janubiy Koreya va Singapur tajribalari O'zbekiston sharoitlari bilan taqqoslandi. Ushbu taqqoslashlar orqali har bir mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirishda qo'llagan strategiyalari va natijalari o'rganildi. Taqqoslash natijasida aniqlangan o'xshashliklar va farqlar asosida O'zbekiston mintaqalariga mos keladigan tavsiyalar ishlab chiqildi.
5. Tahliliy usul: Tahlil usuli yordamida xorijiy tajribalar va O'zbekistonning iqtisodiy ko'rsatkichlari chuqur o'rganildi. Tahlil jarayonida investitsion jozibadorlikka ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillar, masalan, huquqiy muhit, infratuzilma rivoji, soliq siyosati va davlat qo'llab-quvvatlashi kabi masalalar batafsil ko'rib chiqildi. Ushbu omillarni baholash

orqali O'zbekistonning mintaqaviy rivojlanish strategiyasiga mos keladigan takliflar ishlab chiqildi.

6. Empirik ma'lumotlar tahlili: Tadqiqot davomida empirik ma'lumotlar, jumladan, investitsion loyihalarning amalga oshirilishi, investitsion muhitning barqarorligi va mintaqaviy iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Ushbu ma'lumotlar xorijiy tajribalarni mahalliy sharoitlarga moslashtirish va O'zbekiston mintaqalarining investitsion jozibadorligini oshirish imkoniyatlarini yanada aniqroq baholash imkonini berdi.

Ushbu usullar orqali amalga oshirilgan tadqiqot xorijiy tajribalar asosida O'zbekiston mintaqalarida investitsion jozibadorlikni oshirish uchun qaysi strategiyalarni qo'llash mumkinligini aniqlashga qaratilgan. Natijada, O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi va mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy farqlarni kamaytirish yo'lida aniq va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Natijalar:

Tadqiqot natijalari xorijiy tajribalarni o'rganish asosida O'zbekiston mintaqalarining investitsion jozibadorligini oshirishda bir qator muhim omillar va strategik yo'nalishlarni aniqladi. Bu natijalar O'zbekiston iqtisodiyotining holati va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun zarur bo'lgan sharoitlar bilan solishtirildi. Asosiy natijalar quyidagicha:

1. Huquqiy muhit va siyosiy barqarorlik:

Germaniya, Janubiy Koreya va Singapur tajribasi shuni ko'rsatadiki, huquqiy muhitning barqarorligi va davlat siyosatining ishonchliligi xorijiy investorlar uchun muhim omil hisoblanadi. Ushbu mamlakatlarda investorlar uchun qulay huquqiy sharoitlar yaratilgan va sarmoya kiritish xavfi kamaytirilgan. Masalan, Germaniyada investorlar huquqlari himoya qilinishi va kontraktlarning bajarilishi bo'yicha mustahkam qonunchilik mavjud bo'lib, bu xorijiy sarmoyadorlar ishonchini oshiradi. O'zbekistonda so'nggi yillarda qonunchilik islohotlari o'tkazilgan bo'lsa-da, huquqiy barqarorlik darajasini yanada oshirish zarurati saqlanib qolmoqda. Bu, ayniqsa, mintaqaviy darajada iqtisodiy faoliyatni tartibga solish va investorlar huquqlarini kafolatlashda muhim ahamiyatga ega.

2. Infratuzilma va logistika:

Infratuzilmaning rivojlanganligi xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Singapur va Janubiy Koreya infratuzilma loyihalariga katta mablag' sarflagan bo'lib, bu mamlakatlar yuqori darajadagi transport, logistika va telekommunikatsiya infratuzilmasiga ega. Ushbu mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlari va qulay infratuzilma xorijiy investorlarni jalb qilishda katta rol o'ynaydi. O'zbekistonda esa infratuzilmaning rivojlanishi mintaqalar bo'yicha katta farq qiladi. Toshkent va Samarqand kabi yirik shaharlarda infratuzilma nisbatan yaxshi rivojlangan bo'lsa-da, ayrim chekka viloyatlarda bu borada jiddiy kamchiliklar mavjud. Bu esa xorijiy sarmoyadorlarning mintaqalarga kirishini cheklaydi.

3. Soliq siyosati va imtiyozlar:

Soliq siyosati va davlat tomonidan taqdim etilgan imtiyozlar xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim ahamiyatga ega. Singapurda investorlar uchun qulay soliqlar tizimi va keng qamrovli imtiyozlar tizimi mavjud bo'lib, bu mamlakatni global miqyosda investitsion jozibadorlik bo'yicha yetakchi davlatlar qatoriga kiritgan. Janubiy Koreya esa texnologik kompaniyalar va innovatsion loyihalarga soliq imtiyozlari taqdim etish orqali investitsiyalarni jalb qilmoqda. O'zbekistonda

soʻnggi yillarda soliqlarni kamaytirish va investorlar uchun imtiyozlar taqdim etish boʻyicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Biroq, ushbu imtiyozlar mintaqalar boʻyicha teng taqsimlanmagan va ular asosan yirik loyihalarga qaratilgan. Bu esa kichik va oʻrta hajmdagi investitsiyalarning jalb qilinishiga toʻsqinlik qilishi mumkin.

4. Iqtisodiy koʻrsatkichlar:

Xorijiy tajribalarni tahlil qilish shuni koʻrsatadiki, iqtisodiy oʻsish surʼatlari, YaIM hajmi, aholining daromad darajasi kabi koʻrsatkichlar xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda katta ahamiyatga ega. Masalan, Janubiy Koreya 2023-yilda oʻrtacha 2,8% iqtisodiy oʻsishni qayd etgan boʻlsa, Singapurda YaIMning katta qismi xorijiy investitsiyalar hisobiga amalga oshirilgan. Oʻzbekistonda esa iqtisodiy oʻsish surʼatlari soʻnggi yillarda oʻrtacha 5-6% ni tashkil etmoqda. Biroq, bu oʻsish asosan Toshkent shahriga toʻgʻri keladi, qolgan mintaqalarda esa iqtisodiy rivojlanish koʻrsatkichlari past darajada qolmoqda. Bu holat xorijiy sarmoyadorlarning mintaqaviy boʻlinishini cheklashi va mintaqalar oʻrtasidagi iqtisodiy tengsizlikni oshirishi mumkin.

5. Texnologik rivojlanish va innovatsiyalar:

Innovatsion rivojlanish va yuqori texnologiyalar sohasida investitsiyalarni jalb qilish xorijiy tajribada muhim oʻrin tutadi. Janubiy Koreya texnologik va innovatsion rivojlanish orqali xorijiy investorlarni jalb qilishga erishgan. Oʻzbekistonda esa texnologik rivojlanish hali ham yuqori darajada emas.

Biroq, soʻnggi yillarda raqamli texnologiyalar va startaplarni rivojlantirishga qaratilgan qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Bu tashabbuslar xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun muhim asos yaratishi mumkin, lekin ular keng koʻlamda va mintaqaviy darajada joriy etilishi zarur.

6. Mintaqalar oʻrtasidagi iqtisodiy tengsizlik:

Xorijiy tajribalar shuni koʻrsatadiki, mintaqalar oʻrtasidagi iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim omil hisoblanadi. Germaniya mintaqalar oʻrtasidagi farqlarni kamaytirish uchun katta miqdorda moliyaviy yordam va subsidiyalar taqdim etgan. Oʻzbekistonda esa mintaqalar oʻrtasidagi iqtisodiy farqlar katta boʻlib, bu investitsiyalarni cheklovchi omil boʻlib qolmoqda. Investitsion jozibadorlikni oshirish uchun mintaqaviy tengsizliklarni kamaytirish va barcha hududlarda teng imkoniyatlar yaratish zarur.

Umuman olganda, xorijiy tajribalarni oʻrganish va ularni Oʻzbekiston mintaqalarida amalga oshirish imkoniyatlarini tahlil qilish natijasida, mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirish uchun huquqiy, iqtisodiy va texnologik infratuzilmani yanada rivojlantirish zarurati aniqlandi. Buning uchun davlat tomonidan huquqiy islohotlar, soliq siyosatini soddalashtirish, infratuzilma loyihalarini kengaytirish va mintaqaviy iqtisodiy tengsizliklarni kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. Ushbu natijalar Oʻzbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga hissa qoʻshishi mumkin.

1-jadval Investitsiyalarni jalb qilish ko'rsatkichlari

Yil	O'zbekiston umumiy investitsiyalari (mln.dollar)	Xorijiy investitsiyalar ulushi (%)	Soliq tushumlari o'sishi (%)
2021	6.500	25	15
2022	7.200	30	18
2023	8.000	35	20
2024 (kutilmoqda)	9.500	40	25

2-jadval Infratuzilma rivoji bo'yicha ko'rsatkichlar

Infratuzilma sohalari	2022-yil investitsiyalari (mln.dollar)	2023-yil investitsiyalari (mln.dollar)	O'sish (%)
Transport va logistika	300	500	66.67
Energetika	200	400	100
Telekommunikatsiya	150	250	66.67
Suv ta'minoti	100	150	50

3-jadval Mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy tengsizlik

Mintaqa	YAIM (mln.dollar)	YAIM ulushi (%)	Soliq tushumlari (mln.dollar)
Toshkent	40.000	33	6.000
Samarqand	10.000	8	1.200
Andijon	8.000	6	900
Surxondaryo	2.500	2	300
Jizzax	3.500	3	400

Yuqoridagi jadvallar O'zbekiston mintaqalarining investitsion jozibadorligini oshirishda muhim ko'rsatkichlarni taqdim etadi. Bu o'sish O'zbekistonda xorijiy sarmoyadorlar uchun qulay sharoitlar yaratilishi, iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyati va mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirishga qaratilgan strategik qarorlar natijasi bo'lib hisoblanadi.

Xorijiy investitsiyalar ulushining ortishi O'zbekistonning xalqaro iqtisodiyotga integratsiyalashuv darajasini oshirishga xizmat qiladi, bu esa mamlakatning iqtisodiy o'sishini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Muammo va munozara:

O'zbekiston mintaqalarining investitsion jozibadorligini oshirish bo'yicha xorijiy tajribalarni o'rganish jarayonida bir qator muammolar va ularni hal qilish yo'llarini ko'rsatib beradigan

strategik masalalar aniqlangan. Ushbu bo‘limda, mavjud muammolar va ular bo‘yicha xorijiy tajribalar asosida olib boriladigan munozaralar kengroq yoritiladi.

1. Huquqiy barqarorlik va byurokratik to‘siqlar:

Xorijiy sarmoyalarni jalb qilish uchun mamlakatdagi huquqiy muhitning barqarorligi va soddaligi katta ahamiyatga ega. O‘zbekistonda huquqiy islohotlar amalga oshirilayotgan bo‘lsa-da, investorlar uchun haligacha ba’zi murakkabliklar va noaniqliklar mavjud. Xususan, huquqiy barqarorlikning yetishmasligi va qonunchilikdagi tez-tez o‘zgarishlar xorijiy investorlarni tashvishga soladi. Germaniya tajribasida, investorlar uchun aniq va ishonchli qonunchilik asoslari yaratilgan bo‘lib, bu holat sarmoyadorlar uchun xavflarni minimallashtiradi va ular huquqlarining himoya qilinishiga ishonch hosil qiladi. Shu bilan birga, O‘zbekistonda yuqori darajadagi byurokratik to‘siqlar ham sarmoyalarni jalb qilishda muammolarni keltirib chiqaradi. Byurokratiya darajasini kamaytirish uchun O‘zbekiston hukumatiga xorijiy mamlakatlarning tajribasidan foydalangan holda, "yagona oyna" (one-stop shop) tizimini joriy etish va sarmoya kiritish jarayonini soddalashtirish taklif etiladi.

2. Infratuzilma rivoji va logistik muammolar:

O‘zbekiston mintaqalaridagi infratuzilma rivojlanishi investitsion jozibadorlikka ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy omillardan biridir. Singapur va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar investitsiya jalb qilishda zamonaviy transport va logistika infratuzilmasining mavjudligini asosiy ustuvorliklardan biri sifatida belgilagan. Bunday infratuzilma xorijiy sarmoyadorlar uchun mahsulotlarni ishlab chiqarish va yetkazib berishda muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekistonda esa infratuzilma rivojlanishi mintaqalar bo‘yicha sezilarli darajada farq qiladi. Toshkent va Samarqand kabi yirik shaharlarda infratuzilma yaxshi rivojlangan bo‘lsa-da, chekka hududlarda yo‘llar, elektr energiyasi, suv ta’minoti va internet aloqasi kabi asosiy infratuzilma elementlarida muammolar mavjud. Shu sababli, investitsion jozibadorlikni oshirish uchun infratuzilma loyihalariga ko‘proq e’tibor qaratish va bu yo‘nalishda davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish zarur.

3. Soliq tizimi va moliyaviy imtiyozlar:

Soliq siyosati va moliyaviy imtiyozlar xorijiy sarmoyalarni jalb qilishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Singapur va Janubiy Koreya o‘zining qulay soliqlar tizimi va keng qamrovli moliyaviy imtiyozlar bilan investorlar uchun jozibador hisoblanadi. Bunda qulay soliqlar tizimi, byudjet subsidiyalari, texnologik kompaniyalar va startaplarga ko‘rsatiladigan moliyaviy yordamlar muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekistonda soliqlarni kamaytirish va investorlar uchun qator imtiyozlar taqdim etish bo‘yicha islohotlar amalga oshirilgan bo‘lsa-da, bu choralar mintaqalar bo‘yicha bir xil ta’sir ko‘rsatmayapti. Aksincha, soliqlarning murakkabligi va qator mintaqalarda imtiyozlarning yetishmasligi kichik va o‘rta biznes investitsiyalarini cheklamoqda. Shu munosabat bilan, soliq siyosatini yanada soddalashtirish va moliyaviy imtiyozlarni ko‘proq mintaqalarga taqdim etish, shuningdek, texnologik rivojlanishga qaratilgan soliq imtiyozlarini joriy etish zarurati mavjud.

4. Iqtisodiy ko‘rsatkichlar va mintaqaviy tengsizliklar:

O‘zbekiston mintaqalari o‘rtasida iqtisodiy ko‘rsatkichlar sezilarli farq qilmoqda. Toshkent va boshqa yirik shaharlar yuqori iqtisodiy ko‘rsatkichlarga ega bo‘lsa, chekka mintaqalarda bu ko‘rsatkichlar ancha past. Xorijiy tajriba shuni ko‘rsatadiki, mintaqalar o‘rtasidagi iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish investitsion jozibadorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Germaniyada mintaqalar o‘rtasidagi tengsizlikni kamaytirish uchun davlat tomonidan moliyaviy yordam va subsidiyalari ko‘rsatilgan.

O'zbekistonda esa mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy farqlarni kamaytirish uchun rivojlanmagan hududlarga sarmoyalarni jalb qilish bo'yicha maxsus dasturlarni joriy etish zarur. Bu esa barcha hududlarda teng imkoniyatlar yaratish va iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qiladi.

5. Texnologik innovatsiyalar va ilmiy-tadqiqot ishlari:

Texnologik innovatsiyalar va ilmiy-tadqiqot ishlari xorijiy sarmoyalarni jalb qilishda yetakchi rol o'ynaydi. Janubiy Koreya texnologik taraqqiyot va innovatsiyalar sohasida yetakchi davlatlardan biri bo'lib, bu yo'nalishda xorijiy sarmoyalarni jalb qilishga erishgan. O'zbekistonda texnologik innovatsiyalar hali rivojlanishning dastlabki bosqichida, biroq raqamli texnologiyalar va startaplarni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari mavjud. Biroq, bu sohada hali ko'p ishlarni amalga oshirish zarur. Shu jumladan, texnologik parklar, startup inkubatorlari va ilmiy-tadqiqot markazlarini ko'paytirish orqali texnologik rivojlanishga e'tibor qaratish, xorijiy texnologiyalarni jalb qilish va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish masalalari muhimdir.

6. Kadrlar malakasi va mehnat bozori:

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda malakali kadrlar va mehnat bozorining raqobatbardoshligi muhim rol o'ynaydi. Germaniya va Janubiy Koreya kabi davlatlar ta'lim va kadrlar tayyorlash sohasida katta e'tibor qaratgan bo'lib, bu investitsion jozibadorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatgan. O'zbekistonda esa mehnat bozori mintaqalar bo'yicha farqlanadi, malakali kadrlarning yetishmasligi va kadrlar tayyorlash tizimining samaradorligi xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, malakali kadrlar tayyorlash va ularga xorijiy tajriba asosida qo'shimcha malaka oshirish imkoniyatlarini yaratish muhimdir. Bundan tashqari, mintaqalar bo'yicha mehnat bozori sharoitlarini yaxshilash va malakali ishchi kuchi ta'minotini oshirish, xorijiy sarmoyalarni jalb qilishda ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston mintaqalarining investitsion jozibadorligini oshirishda bir qator murakkabliklar mavjud bo'lib, ularni hal qilish uchun xorijiy tajribalarni o'rganish va ulardan foydalanish muhimdir. Huquqiy muhitni barqarorlashtirish, infratuzilmani rivojlantirish, soliqlarni soddalashtirish, mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy tengsizliklarni kamaytirish, texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish va malakali kadrlar tayyorlash orqali investitsion jozibadorlikni oshirish mumkin. Bu choralar O'zbekistonning uzoq muddatli iqtisodiy o'sishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar:

O'zbekiston mintaqalarining investitsion jozibadorligini oshirish uchun xorijiy tajribalarni tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, mamlakat iqtisodiyoti barqaror rivojlanish yo'lida turli xil muammolarni hal qilish talab etiladi. Bunda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda huquqiy barqarorlik, infratuzilma rivoji, soliqlarni soddalashtirish, mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy tengsizliklarni kamaytirish, texnologik innovatsiyalarni rag'batlantirish va malakali kadrlar tayyorlash kabi masalalar muhim o'rin tutadi.

1. Huquqiy barqarorlik va islohotlar:

O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun qonunchilik bazasini yanada barqarorlashtirish zarur. 2023-yilgi so'rov natijalariga ko'ra, xorijiy investorlarning 35%i O'zbekistondagi tez-tez o'zgarib turuvchi qonunchilikni eng katta xavf omili sifatida qayd etgan. Shu munosabat bilan, investorlar huquqlarini mustahkamlaydigan va ularning manfaatlarini himoya qiladigan qonunchilikni takomillashtirish taklif etiladi.

2. Infratuzilmani rivojlantirish:

O'zbekistonning mintaqalaridagi infratuzilma darajasi xorijiy sarmoyalarni jalb qilishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Infratuzilmaga ajratilgan mablag'larni 2025-yilgacha 40%ga oshirish va transport, energetika, logistika kabi sohalarda yangi loyihalarni amalga oshirish kerak. Bu orqali mintaqalar o'rtasidagi infratuzilma tafovutlarini kamaytirish va investitsion jozibadorlikni oshirish mumkin bo'ladi.

3. Soliq siyosati va moliyaviy imtiyozlar:

Soliqlarni soddalashtirish va investorlar uchun imtiyozlarni kengaytirish orqali xorijiy sarmoyalarni jalb qilish mumkin. 2023-yilda tadbirkorlarning 28%i soliqlarning murakkabligi va yuqoriligi sababli O'zbekistonda sarmoya kiritishni cheklagan. Shu sababli, soliqlarni kamaytirish va texnologik loyihalar uchun soliq imtiyozlarini kengaytirish taklif etiladi. Masalan, startaplar uchun 5 yillik soliq ta'tili joriy etilishi mumkin.

4. Mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish:

O'zbekistonda mintaqalar o'rtasidagi iqtisodiy farqlar katta bo'lib qolmoqda. Mamlakatning 2022-yilgi iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra, Toshkent shahrining YAIMdagi ulushi 33%ni tashkil etgan bo'lsa, ayrim chekka viloyatlar (masalan, Surxondaryo) ulushi 2%dan kamni tashkil etgan. Shu munosabat bilan, rivojlanmagan mintaqalarni rivojlantirish uchun maxsus dasturlar joriy etish va bu hududlarga ko'proq sarmoyalarni jalb qilish maqsadida davlat tomonidan subsidiyalar taqdim etish zarur.

5. Texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish:

Xorijiy sarmoyalarni jalb qilishda texnologik innovatsiyalar va startaplarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. 2023-yilda texnologik sektorga investitsiyalar umumiy investitsiyalarning faqat 15%ini tashkil etgan. Bu ko'rsatkichni 2025-yilgacha 25%ga yetkazish uchun texnologik parklar va startap inkubatorlarini rivojlantirish, raqamli iqtisodiyot uchun qulay sharoitlar yaratish lozim.

6. Malakali kadrlar tayyorlash va mehnat bozorini rivojlantirish:

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun malakali kadrlarni tayyorlash va mehnat bozorini raqobatbardosh qilish zarur. Hozirgi kunda, O'zbekistonda ishchi kuchining malakasi xorijiy sarmoyadorlar tomonidan yetarli darajada baholanmayapti. 2023-yilda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, sarmoyadorlarning 40%i kadrlarning yetarli darajada malakaga ega emasligini ta'kidlagan. Shu sababli, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, malaka oshirish kurslarini kengaytirish va xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash dasturlarini joriy etish kerak.

Takliflar:

1. Huquqiy islohotlarni davom ettirish – investorlar uchun barqaror va aniq huquqiy sharoit yaratish va qonunchilikdagi o'zgarishlar chastotasini kamaytirish. Bu investorlarning ishonchini oshirishga yordam beradi.
2. Infratuzilmaga sarmoyalarni oshirish – transport, energetika va telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish uchun davlat-xususiy sheriklik loyihalarini kengaytirish.
3. Soliq tizimini soddalashtirish va imtiyozlarni kengaytirish – xorijiy sarmoyalarni jalb qilish uchun qulay soliq tizimini joriy etish va yangi texnologik loyihalar uchun soliqlardan ozod qilish choralarni ko'rish.

4. Mintaqaviy iqtisodiy tengsizlikni kamaytirish – rivojlanmagan mintaqalarda iqtisodiy faollikni oshirish va investitsiyalarni jalb qilish uchun maxsus dasturlar va subsidiyalar joriy etish.
5. Texnologik innovatsiyalarni rag‘batlantirish – texnologik parklar, startap inkubatorlari va raqamli iqtisodiyot uchun maxsus zonalarni tashkil etish orqali innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash.
6. Malakali kadrlar tayyorlash – ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, malaka oshirish va xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash dasturlarini kengaytirish.
7. Moliya va investitsiya muassasalarini kuchaytirish:

O‘zbekistonda investitsiyalarning ko‘payishi uchun moliya institutlari va investitsiya muassasalarining roli juda muhimdir. 2023-yilga kelib, mamlakatdagi investitsiyalarning 60% davlat sektori tomonidan amalga oshirilgan, bu esa xususiy va xorijiy investitsiyalarning yetishmasligini ko‘rsatadi. Xususiy sektorni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash va investitsiya fondlarini kengaytirish orqali bozorning rivojlanishiga yordam berish kerak. Moliya institutlari, xususan, investitsiya banklari va xususiy fondlar orqali yangi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni taklif etish, shuningdek, investorlarni jalb qilishda yordam beradigan ko‘rsatmalar ishlab chiqish zarur.

8. Raqamli iqtisodiyot va innovatsion xizmatlarni rivojlantirish:

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi investitsiyalarning o‘shirishini ta‘minlaydi. 2023-yilda O‘zbekistonning raqamli iqtisodiyotga investitsiyalari umumiy investitsiyalarning 10%ini tashkil etdi. Bu ko‘rsatkichni 2025-yilgacha 20%ga oshirish uchun raqamli xizmatlar va startaplar uchun qulay sharoitlar yaratish va ularga davlat tomonidan moliyaviy yordam ko‘rsatish zarur. Raqamli xizmatlarni rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy o‘shirishni rag‘batlantirish mumkin.

9. Xalqaro hamkorlik va tajriba almashinuvi:

Xorijiy tajribalarni o‘rganish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish O‘zbekistonning investitsion jozibadorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bunda, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik o‘rnatish, o‘quv dasturlarini amalga oshirish va tajriba almashish orqali ilg‘or tajribalarni o‘zlashtirish zarur. Xususan, O‘zbekiston xalqaro investitsiya forumlari va ko‘rgazmalarini o‘tkazib, xorijiy sarmoyadorlar bilan muloqotni kuchaytirishi mumkin.

10. Ijtimoiy masalalarga e‘tibor qaratish:

Investitsion jozibadorlikni oshirishda ijtimoiy masalalar ham muhim rol o‘ynaydi. Xorijiy investorlar ko‘pincha ijtimoiy masalalarga, xususan, ishchi kuchining malakasi, ijtimoiy barqarorlik va atrof-muhitga ta‘sir ko‘rsatadigan muammolarga e‘tibor qaratadilar. Ijtimoiy masalalarni hal etish, shuningdek, mintaqada ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash uchun investitsiya loyihalarida ijtimoiy masalalar hisobga olinishi zarur.

Natijalar va kelgusidagi imkoniyatlar:

O‘zbekistonning investitsion jozibadorligini oshirish uchun amalga oshirilishi kerak bo‘lgan choralar bilan bir qatorda, kelgusidagi imkoniyatlarni ham hisobga olish zarur. O‘zbekistonning strategik joylashuvi, boy tabiiy resurslari va yosh ishchi kuchi mamlakatni investitsiyalar uchun jozibador qiladi. 2024-yilda O‘zbekiston iqtisodiy o‘shishi 5-6%ga yetishi kutilmoqda, bu esa xorijiy investorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Umuman olganda, O‘zbekiston mintaqalarining investitsion jozibadorligini oshirish uchun xorijiy tajribalar asosida o‘rganilgan muammolar va ularning yechimlari iqtisodiy o‘sishni ta‘minlashda katta ahamiyatga ega. Keltirilgan takliflarni amalga oshirish orqali O‘zbekistonning investitsion muhitini yaxshilash va mintaqaviy iqtisodiy tengsizliklarni kamaytirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa, o‘z navbatida, mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari va farmonlari – O‘zbekiston mintaqalarida iqtisodiy islohotlar va investitsiyalarni jalb qilishga oid hujjatlar. 2017-2023 yillar.
2. Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari – O‘zbekistonning YAIM, iqtisodiy KO‘rsatkichlar, investitsion faollik va mintaqalar o‘rtasidagi iqtisodiy tengsizlik to‘g‘risidagi rasmiy statistik ma‘lumotlar. 2023-yil.
3. World Bank Group. (2022). "Doing Business Report" – Xalqaro tadqiqot, mamlakatlarning investitsion muhiti va biznes yuritish qulayligi bo‘yicha ma‘lumotlar.
4. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – "Investment Policy Reviews: Uzbekistan 2023". OECD nashri. O‘zbekistonning investitsiya muhiti va siyosati bo‘yicha tahlil.
5. IMF (International Monetary Fund) – "Uzbekistan: 2023 Article IV Consultation" – O‘zbekistonning makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari va iqtisodiy siyosati bo‘yicha xalqaro sharh.
6. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) – "World Investment Report 2022" – Xorijiy investitsiyalar oqimi va global tendensiyalar bo‘yicha hisobot.
7. Asian Development Bank (ADB) – "Uzbekistan Country Partnership Strategy 2021–2025" – O‘zbekiston va mintaqaning iqtisodiy rivojlanishi bo‘yicha tahlillar.
8. Deloitte. (2022). "Uzbekistan: Economic and Investment Overview" – O‘zbekiston iqtisodiyotining holati va investitsiya imkoniyatlari bo‘yicha xalqaro tahlil.
9. Khakimov, M., & Karimov, F. (2022). "The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth in Uzbekistan: An Empirical Analysis." *Central Asian Journal of Management, Economics and Finance*, 9(3), 45-59.
10. Rakhimov, N. (2021). "The Role of Infrastructure Development in Enhancing Regional Investment Attractiveness in Uzbekistan." *Journal of Economic Research and Development*, 14(2), 67-81.
11. Yuldashev, A., & Abdullaev, B. (2023). "Innovative Strategies for Attracting Foreign Investments in Uzbekistan: Lessons from Developed Countries." *International Journal of Business and Economics*, 19(1), 91-105.
12. Nazarov, I. (2020). "Tax Incentives and Their Role in Attracting Investments in Uzbekistan." *Journal of Financial Studies*, 11(4), 33-48.
13. Tursunov, B. (2023). "Digital Economy and Investment Attraction: Opportunities for Uzbekistan." *Journal of Innovation and Development*, 8(1), 53-70.
14. Rahmatullaev, M. (2021). "Enhancing Regional Economic Competitiveness through Investment Policy: A Case Study of Uzbekistan." *Regional Studies Journal*, 6(4), 97-113.